

O‘ZBEK XALQ RAQSINING KELIB CHIQISHI VA TARIXIY RIVOJLANISHI

Fazliyeva Zebo Kamarbekovna

O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti, Sahna harakati va jismoniy madaniyat kafedrası dotsenti.

E-mail : zebofazlieva@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-9146-5000>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18514703>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek xalq raqsining dastlabki ildizlari va shakllanish bosqichlari, turli tarixiy davrlardagi rivojlanish xususiyatlari hamda raqs san‘atining nazariy asoslari tahlil qilinadi. Raqs tarixining har bir davriga xos o‘zgarishlar, ularning sabab va oqibatlari ilmiy-nazariy yondashuvda yoritib beriladi. Shuningdek, erkaklar va ayollar raqslarining shakllanishi hamda uslubiy farqlari, mamlakatimizdagi uch asosiy raqs maktabi (Farg‘ona, Buxoro va Xorazm)ning o‘ziga xos jihatlari, mashhur raqqoslar va ularning ijodiy merosi haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: xalq raqsi, tarixiy davr, marosim raqs, mahorat, xususiyat, san‘at, ansambl.

Аннотация. В данной статье анализируются первоначальные истоки и этапы формирования узбекского народного танца, особенности его развития в различные исторические периоды, а также теоретические основы танцевального искусства. Изменения, характерные для каждого этапа истории танца, их причины и последствия освещаются с научно-теоретической точки зрения. Кроме того, рассматриваются формирование и стилистические различия мужских и женских танцев, своеобразные черты трёх основных танцевальных школ нашей страны (Ферганской, Бухарской и Хорезмской), а также рассказывается о знаменитых танцорах и их творческом наследии.

Ключевые слова: народный танец, исторический период, обрядовый танец, мастерство, особенность, искусство, ансамбль.

Abstract. This article analyzes the initial roots and stages of formation of Uzbek folk dance, the features of its development in various historical periods, as well as the theoretical foundations of dance art. The changes characteristic of each period in the history of dance, along with their causes and consequences, are examined from a scientific and theoretical perspective. In addition, the formation and stylistic differences of men’s and women’s dances, the distinctive features of the three main dance schools of the country (Fergana, Bukhara, and Khorezm), as well as renowned dancers and their creative heritage, are discussed.

Keywords: folk dance, historical period, ritual dance, mastery, characteristic, art, ensemble.

Kirish. O‘zbek xalq raqsi xalqimizning eng qadimiy va boy madaniy meroslaridan biridir. U asrlar davomida shakllanib, milliy ong va an‘analarning ajralmas qismiga aylangan. Raqs san‘ati marosim va bayramlar, mehnat va turmush tarzi bilan uzviy bog‘lanib rivojlangan bo‘lib, xalqning hissiy kechinmalari va hayotiy tajribalarini harakatlar vositasida ifodalashga xizmat qilgan. Raqs insoniyatning ilk ijtimoiy–madaniy faoliyatlaridan bo‘lib, dastlab mehnat jarayoni va ibtidoiy

marosimlar bilan bog‘liq holda paydo bo‘lgan va vaqt o‘tishi bilan mustaqil san‘at turiga aylangan. Bugungi kunda o‘zbek raqsi o‘zining yuqori badiiy darajasi, uslubiy xilma-xilligi va ijro mahorati bilan dunyo sahnasida munosib o‘rin egallab kelmoqda.

O‘zbekiston hududida raqs san‘ati nihoyatda qadimiy tarixga ega. Arxeologik topilmalar – qadimgi qoyatoshdagi raqqoslar tasviri – ajdodlarimiz raqs bilan ming yillardan beri shug‘ullanganini tasdiqlaydi. Miloddan avvalgi davrlardayoq Markaziy Osiyoda raqs marosimlarning ajralmas qismi bo‘lib, sehr-jodu, hosildorlikni oshirish, yovuz kuchlarni haydash kabi ibtidoiy e‘tiqodlar bilan bog‘liq tarzda namoyon bo‘lgan. Zardushtiylarning muqaddas kitobi “Avesto” ma‘lumotlariga ko‘ra, o‘rta Osiyoda raqs o‘sha davrdayoq san‘at darajasida shakllangan bo‘lib, folklor (xalq raqsi) va professional (hofizlar, raqqos ustalar ijrosi) yo‘nalishlariga ajralgan holda rivojlangan. Bu ma‘lumot raqs san‘ati jamiyat hayotida muhim o‘rin tutganini ko‘rsatadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Antik davr va ilk o‘rta asrlarda Markaziy Osiyo raqsi jahon madaniy aloqalari jarayonida yuksak cho‘qqiga ko‘tarilgan. Yunon-Baqtriya podsholigi davridayoq (miloddan avvalgi III–II asrlar) Turon raqsi Yunoniston, Vizantiya, Hindiston va Xitoy raqslari bilan bahslashgandek darajada rivoj topgan edi, Shahar madaniyatining taraqqiy etishi bilan raqs ijrochiligi yanada rang-barang va boy mazmun kasb eta boshladi. IV–VIII asrlarga kelib Samarqand, Buxoro, Shahrisabz, Toshkent kabi shaharlardan yetishib chiqqan raqqoslar Buyuk Ipak yo‘li orqali Rim, Misr, Vizantiya, Xitoy, Koreya va hatto Yaponiyagacha safar qilib, o‘z mahoratlarini namoyish etganlar. Masalan, Xitoy manbalarida “Xusyuan‘u” deb nomlangan o‘zbek raqsi mashhur bo‘lgani, xitoy shoiri Yuan Chjan (776–831) tomonidan madh etilgani qayd etilgan. Bu dalillar xalq raqsining o‘sha davrlardayoq xalqaro miqyosda e‘tirof etilgan darajada rivojlanganini ko‘rsatadi.

Ilk o‘rta asrlarda (IX–XII asrlar), islom madaniyatining shakllanishiga qaramay, raqs san‘ati turli ijtimoiy qatlam va hududlarda yashashda davom etdi. Turli hududiy raqs va o‘yinlar bir-biriga ta‘sir ko‘rsatib, yonma-yon rivojlandi. Masalan, shahar va qishloqlarda o‘tkaziladigan to‘y-ma‘rakalarda “Beshqarsak” kabi qadimiy erkaklar o‘yini, “Katta o‘yin”, “Lazgi”, “Kema o‘yin”, “Ashshadaroz” singari keng ramziy mazmunli raqs va o‘yinlar ommalashgan edi. Bu davrga kelib xalq raqslari marosimlardan asta-sekin ajralib chiqib, mustaqil tomosha san‘ati tarzida takomillasha boshladi. Xalq raqsalarida ovchilik, chorvachilik, dehqonchilik va hunarmandchilikka oid mavzular hamda xalqning bosqinchilarga qarshi kurashi va lirik kayfiyati aks ettirilgan. IX–XII asrlardagi Uyg‘onish (Renessans) davrida raqs san‘atida yangi yuksalish yuz berdi: ko‘plab qadimiy raqsalar qayta tiklanib, Navro‘z, Mehrjon, Sada kabi bayramlarda ommaviy namoyish etila boshlandi. Tarixchi Abul Fazl Bayhaqiy yozishicha, XI asrda Termiz shahrida yuzlab san‘atkor-raqqoslar faoliyat yuritgan, xususan, sulton Mas‘ud G‘aznaviyini kutib olish marosimiga Termizdan 300 dan ziyod raqqos va sozanda kelgan. X asr oxiri – XI asr boshlarida Xorazmda Ma‘mun ibn Muhammad (Abul Abbos Ma‘mun, 1003–1017) hukmronligi davrida ham raqs san‘ati ravnaq topgani manbalarda qayd etiladi. Bu ma‘lumotlar o‘rta asrlarda ham raqs xalq hayotining ajralmas qismi bo‘lib qolganini, hatto hukmdorlar homiyligida taraqqiy etganini ko‘rsatadi.

Tahlil va muhokama. Temuriylar davrida raqs san‘ati. Amir Temur va temuriylar saltanati (XIV asr oxiri – XV asr) o‘zbek raqs san‘ati tarixida alohida yuksalish davridir. Temuriylar davrida san‘at va madaniyatning barcha turlari kabi raqs ham saroy va shaharlarda rivoj topdi. Bu davrga kelib raqs dasturlarida xotin-qizlarning o‘rni katta bo‘lgan, rang-barang tarixiy qatlamlar raqs repertuarida namoyon bo‘lgan. Temuriylar saroyida raqs musiqali va teatrlashtirilgan tomoshaning muhim qismi sifatida qadrlangan. Maqom cholg‘u va ashula yo‘llariga raqsalar ijro etish an‘anasi shakllangan; “Olov atrofidagi o‘yinlar”, mifologik personajlar – Anahita ma‘buda yoki Rustam

qahramonga bag'ishlangan sahna o'yinlari namoyish etilgan. Shu bilan birga, temuriylar davrida an'anaviy xalq raqslari bilan bir qatorda professional raqs maktablari rivojlandi, raqqos ustalar maxsus tayyorgarlik bilan chiqishlar qilishgan.

Manbalarda temuriylar davrida mashhur bo'lgan ayrim raqs va o'yinlar nomi ham uchraydi. Jumladan, "Arg'ushtak" nomli raqs, "Munojot", "Tanavor", "Lazgi" kabi bugungi kungacha yetib kelgan raqslarning o'sha davrdagi mohir ijrochilar repertuaridan mustahkam o'rin olgani zikr etiladi. Demak, bugungi kunda ham ijro etilayotgan ayrim raqs namunalari asrlar davomida og'zaki an'ana orqali o'tib kelib, temuriylar davrida klassik tus olgan. XV asrning ikkinchi yarmi – XVI asr boshlarida Buxoro va Hirot saroylarida "Sayyid Badr", "Tohir chakka", "Mohchuchuk", "Maqsudali", "Katta Moh", "Kichik Moh" laqabli raqqos ustalar dong taratgani tarixiy manbalarda qayd etilgan. Ushbu raqqoslar nafaqat xalq orasida, balki saroyda ham e'zozlanib, raqs san'ati ravnaqi uchun xizmat qilgan. Temuriylar davrida raqs xalq raqsi (ya'ni folklor) va malakali professional raqs yo'nalishlarida bir vaqtda taraqqiy etgani, raqqoslar mahorati yuksak baholangani mazkur davr madaniyatining yuksakligidan dalolat beradi.

Buxoro amirligi va xonliklar davrida (XVI–XIX asrlar)

O'rta Osiyoda temuriylardan so'ng tashkil topgan davlatlar – Buxoro xonligi (keyinchalik amirlik), Xiva xonligi va Qo'qon xonligi davrida ham raqs san'ati yashashda davom etdi. Bu davrda (XVI asrdan XIX asr oxirigacha) ijtimoiy-madaniy hayotda ancha murakkab o'zgarishlar yuz bergan bo'lsa-da, an'anaviy raqs ma'lum shakllarda saqlanib qoldi va rivojlandi. Xonliklar davrida har bir mintaqada raqs ijrochiligining o'ziga xos uslublari, mahalliy maktablari shakllandi. Xususan, Buxoro, Xiva va Qo'qon madaniy muhitida raqsning ijro uslub va shakllari bir-biridan farqlanuvchi tarzda taraqqiy etdi.

Shu davrning muhim xususiyati – jamiyatda diniy aqidaparastlik va mutaassiblik kuchayishi tufayli ayollarning omma oldida raqs tushishi qattiq cheklangan edi. Natijada jamoat oldidagi raqs tomoshalarida asosan erkaklar (yigitlar va o'smir bolalar) yetakchilik qilgan, ayol raqqosalar esa yopiq muhitda – xonadon va saroy ichkarisida ijro etishga majbur bo'lganlar. Buxoro amirligi davrida ayol raqqosalar "sozanda"lar jamoasi tarkibida ashula va raqs ko'rinishida chiqish qilganlar; Xiva xonligida "xalfa" deb atalgan ayol san'atkorlar guruhi, Farg'ona vodiysida esa "yallachi" ayollar jamoasi bazm va marosimlarda raqs va qo'shiq aytgan. Bu guruhlar teatrlashtirilgan dasturlar orqali ayollarning raqs san'atini yashirin ravishda davom ettirganlar. Ayrim hollarda, erkaklarning maxfiy bazmlarida ayol raqqosalar pardoz bilan yoki maxfiy tarzda ishtirok etgani ham ma'lum.

Ayollar uchun ochiq maydon cheklangan bir vaqtda, erkak raqqoslar ko'p hollarda "bachcha" (o'spirin yigit) qiyofasida ayol rollarini ijro etib, raqs san'ati an'alarini saqlab qolishga harakat qilishgan. Buxoro amirligi davridagi bachchabozlik an'anasi (ya'ni yosh yigitlarning ayol libosida raqsqa tushishi) shu davr ijtimoiy hayoti mahsulidir. Bu holat hozirgi nuqtayi nazardan salbiy baholansa-da, aynan o'sha davrda milliy raqs motivlarini saqlashga xizmat qilgan. Xonliklar davrida, shuningdek, xalq orasida turli an'anaviy raqs va o'yinlar yashab kelgan. Masalan, Xorazmda "Lazgi" nomi bilan mashhur bo'lgan jo'shqin raqs aynan xalq orasida asrlar davomida yashab keldi va rivojlandi. Buxoroda "Katta o'yin" deb atalgan an'anaviy ayollar davra raqsi shakllandi – bu raqs Buxoro maqom qo'shiqlari va mumtoz musiqa sadolari bilan ijro etiladigan, bosiq va nafosatga boy sahna ko'rinishi edi. Farg'ona vodiysida "Yalla" tarzidagi qo'shiq-raqs ansambllari ayniqsa mashhur bo'lib, ular yalla usulida qo'shiq aytish bilan birga raqs harakatlarini ham mujassam etganlar.

Umuman, xonliklar davrida qarama-qarshi tendensiyalar kuzatiladi: bir tomondan, diniy cheklovlar tufayli raqs professional san'at sifatida soyaga chekingan bo'lsa, boshqa tomondan,

xalq orasida va maxsus ansambllar ko‘rinishida uning eng yaxshi namunalari yashab, yangi avlodga uzatilgan. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida o‘zbek xalq raqsi uch asosiy maktab – Farg‘ona, Buxoro va Xorazm uslublari ko‘rinishida jamlangan holda bizgacha yetib keldi. Quyida ushbu mintaqaviy raqs maktablarining xususiyatlari haqida batafsil to‘xtalamiz.

XX asr, xususan 1920-yillardan boshlab sobiq Sovet hokimiyati davrida, o‘zbek milliy raqs san‘ati yangi taraqqiyot bosqichiga kirdi. Yangi davr siyosiy va madaniy muhiti milliy san‘at turlarini, jumladan raqsni, qaytadan tiklash va sahnalashtirish imkonini berdi. O‘zbek raqslari zamonaviy sahna san‘ati talablari asosida qayta ishlanib, an‘anaviy folklor raqs elementlari professional xoreografiya bilan uyg‘unlashtirildi. Milliy raqsilar ilk bor katta sahnalarga olib chiqilib, teatr va konsert dasturlariga kiritildi. 1920–1930-yillarda “Etnografik ansambl”lar tashkil qililib, xalq orasidan chiqqan qobiliyatli raqqos va sozandalar jalb etildi. Shu davrda Toshkent, Samarqand, Xiva, Farg‘ona va boshqa shaharlarda milliy raqs jamoalari paydo bo‘ldi. Ularda xalq raqslari professional tarzda sahnalashtirilib, ommaviy tomosha san‘ati darajasiga ko‘tarildi.

1930-1950-yillar o‘zbek raqs san‘atining sovet davridagi tiklanish va yuksalish davri bo‘ldi. Hukumat madaniyat siyosati doirasida milliy raqs namoyandalari qo‘llab-quvvatlanib, maxsus ta‘lim muassasalari ochildi. 1947-yilda Toshkentda Xoreografiya bilim yurti tashkil etilib, yosh raqqosalar professional bilim olishga kirishdilar. Milliy raqsilar repertuari boyidi, xalq raqslari asosida sahnalashtirilgan yangi raqsilar, balet spektakllari yaratildi. Xususan, 1957-yilda atoqli raqqosa va baletmeyster Mukarrama Turg‘unboyeva 12 nafar iqtidorli qizlardan iborat “Bahor” milliy raqs ansamblini tuzdi. “Bahor” ansamblini keyinchalik davlat ansamblini maqomini olib, uning dasturlari butun dunyoga mashhur bo‘ldi. Bu ansambl va unga o‘xshash boshqa jamoalar (masalan, “Lazgi” ansamblini, “Tanavor” guruhi va h.k.) milliy raqsimizni sahnada yangi talqinlarda namoyish etib, jahon sahnalariga olib chiqdilar.

Sobiq Sovet davrida erkak va ayol raqqosalar teng ravishda sahnaga chiqish imkoniga ega bo‘lishdi, bu esa raqs san‘atining barcha jabhalarini rivojlantirdi. Milliy raqsning Farg‘ona, Buxoro va Xorazm yo‘nalishlari rasmiy ravishda e‘tirof etilib, ularning har biri bo‘yicha ustoz raqqoslar maktablari shakllandi. Masalan, taniqli ustoz raqqos Usta Olim Komilov va mashhur raqqosa Tamaraxonim (Tamara Xonum) Farg‘ona raqs maktabining asoschilari sifatida tanildilar. Isohor Oqilov Buxoro sahna raqsi uslubini rivojlantirishga hissa qo‘shdi, Gavhar Rahimova esa Xorazm raqsilarini sahnalashtirishda katta nom qozondi. Shu tariqa, XX asr davomida o‘zbek raqsi bir necha avlod iste‘dodli ijrochilarni kashf etdi va jahon madaniy jamoatchiligiga tanitdi.

Xulosa. Mazkur davrda ko‘plab san‘atkorlarimiz milliy raqsni rivojlantirishga beqiyos hissa qo‘shdilar. Hamdamxon, Yusufjon qiziq Shakarjonov, Usta Olim Komilov, Tamaraxonim, Mukarrama Turg‘unboyeva, Gavhar Rahimova, Roziya Karimova, Qunduz Mirkarimova, Karim Rahimov, Qodir Mo‘minov, Ma‘mura Ergasheva, Yulduz Ismashova, Shokir Ahmedov, Gavhar Matyoqubova, Rushana Sultonova, Dilafro‘z Jabborova, Qizlarxon Do‘stmuhamedova, Malika Ahmedova kabilar. o‘zbek raqs ustalari shu davrda yetishib chiqib, milliy raqsimizni yangi pog‘onaga ko‘tardilar. Ayniqsa, Tamaraxonim (1906–1991) – turli xalq raqslari ijrochisi sifatida dunyoga tanildi; Mukarrama Turg‘unboyeva (1913–1978) – nafaqat raqqosa, balki baletmeyster sifatida ham ko‘plab yangi raqsilar yaratdi va “Bahor” ansamblini tashkil etdi; Qizlarxon Do‘stmuhamedova (1927–2018) – Buxoro raqs uslubining yetuk namoyandasi bo‘lib, “Tanavor” raqsini saqlab qolgan va targ‘ib qilgan; Gavhar Matyoqubova – Xorazm lazgi raqsi bo‘yicha tanilgan raqqosa va pedagog; Roziya Karimova, Qunduz Mirkarimova – 1960–1970 yillarda milliy sahnada porlagan raqqosalar; Yusufjon qiziq Shakarjonov (1890–1966) – Farg‘ona vodiysining mashhur raqqos-komiki bo‘lib, erkaklar raqsiga xos yumor va jozibani namoyish etgan. Ularning

ijodi va merosi natijasida o'zbek raqsi nafaqat mumtoz sahnada, balki xalqaro festivallarda ham yorqin ko'rinish oldi.

O'zbek xalq raqsi – ming yillar davomida shakllanib kelgan, millatimiz ruhiyatini, tarixi va hayot tarzini aks ettiruvchi betakror san'at turidir. Ushbu tadqiqot doirasida ko'rib chiqilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, o'zbek raqsining qadimiy ildizlari eng ibtidoiy jamoalardan boshlab shakllangan, zamonlar osha turli madaniy qatlamlar bilan boyigan holda bizning kunlargacha yetib kelgan. Raqs san'ati Markaziy Osiyo hududida qadimdan yuqori darajada rivojlangan bo'lib, "Avesto" kitobi va antik manbalardan tortib, o'rta asr tarixchilari asarlarigacha – hamma joyda raqsning jamiyat hayotidagi muhim o'rni ta'kidlab o'tilgan. Turk, Eron va Yunon madaniyatlarining tutashuvi nuqtasi bo'lgan o'lkamizda raqs san'ati sintez va raqobat orqali jadal taraqqiy etgan.

Turli tarixiy davrlar raqs san'atiga o'z ta'sirini ko'rsatdi. Temuriylar davrida raqs saroy madaniyatining bir qismiga aylanishi natijasida professional raqqoslar va raqqosalar maktablari yuzaga keldi, raqs repertuari boyidi. Xonliklar davrida esa diniy va ijtimoiy omillar sabab ayollar raqsi cheklansa-da, erkak raqqoslar an'analari rivojlandi, ayollar raqsi esa xufiyona guruhlar shaklida yashab qoldi. Shunday bo'lsa-da, bu davrda ham xalq orasida raqsga qiziqish so'nmaganini turli folklor o'yinlar va bayramlarda raqsning saqlangani isbotlaydi. XX asr – Sovet davri o'zbek raqs san'ati uchun haqiqiy uyg'onish bo'lib, milliy raqsnı sahnalashtirish, uni ilmiy asosda rivojlantirish imkoni yaratildi. Ko'plab mumtoz raqslar tiklandi, yangilari yaratildi, raqs ansambllari tashkil topdi va jahonga yuz tutdi.

Yuqorida bayon etilganlar shuni ko'rsatadiki, o'zbek xalq raqs san'ati shakl va mazmunning uzviy birligiga asoslangan holda rivojlanib kelgan. Raqs harakatlari nafaqat jismoniy estetika, balki xalqning ma'naviy dunyosini ham aks ettiradi. Raqsga tushayotgan odam harakatlari bilan bir vaqtda o'z ruhiyatini, xalqining tarixiy xotirasini namoyon qiladi. Shu bois milliy raqsimizni o'rganish va rivojlantirish nafaqat san'atshunoslik, balki milliy tarbiya, ma'naviyat masalasi hamdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Avdeyeva L.A. O'zbek mi liy raqsi tarixidan - T.: M.Turg'unboyeva nomidagi "O'zbekraqs" mi liy raqs birlashmasi, 2001. 204b.
2. Авдеева Л.А. Мухитдин Кари-Якубов. (документальная монография). Т.: Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1984. С. 258 3. Avdeyeva L.A. Mukaramma Turg'unboyevaning raqsi -T.: G'ofur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1989. 199-B.
3. Avdeyeva L.A. O'zbekiston raqs san'ati. –T.: GIXL, 1966. 192 b.
4. Qodirov M. Temuriylar davri tomosha san'atlari. – T.: San'at, 2007. – 210 b.
5. Nazarbaevna, Q. A., & Serjanovich, K. S. (2024). The Importance of Scenario in Cultural Events. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4, 259-262.
6. Nazarbaevna, Q. A., & Saliyevna, Y. Z. (2025). SPECIFIC FEATURES AND CHALLENGES OF TEACHING AMATEUR CHOREOGRAPHY TO STUDENTS. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE*, 3(10), 95-103.
7. QOLQANATOV, A. (2024). MA'DANIYAT VAZIRLIGI VA MADANIYAT MARKAZLARI: TARIXIY TARAQQIYOT JARAYONLARIDAN. *News of UzMU journal*, 1(1), 1.

8. Nazarbai, K. A. (2023). NEW VOICE IN UZBEK DIRECTION. *Journal of Innovation, Creativity and Art*, 2, 65-70.